

- 2.F.Qodirova Maktabgacha pedagogika.-Toshkent 2019 yil.
3.Maktabgacha ta'lim tashkiloti va oila hamkorligi. 3-modul.-Toshkent.2008 yil
4.Oilalar va mahalliy jamoatchilik bilan hamkorlik. Medodik qo'llanma. -Toshkent 2020 yil.

*Umarova Mehriniso Ibragim qizi,
Termiz davlat pedagogika instituti
Maktabgacha ta'lim nazariyasi kafedrasida o'qituvchisi*

HARAKATLI O'YINLAR ASOSIDA BOLALARNING JISMONIY VA RUHIY RIVOJLANISHI UYG'UNLIGINI TA'MINLASH.

Annotatsiya. Maktabgacha yoshdagi bolalar o'yinlari o'zining rang-barangligi bilan ajralib turadi. O'yinlar o'z [mazmuni va tashkil etilishi](#), bolalarga ta'sir ko'rsatish [darajasi](#), vositalarning turlari hamda kelib chiqishiga ko'ra xilma-xildir. O'yin davomida bola shaxs sifatida shakllanib boradi.

Abstract. Children's games of preschool age are distinguished by their variety. Games are diverse in terms of their content and organization, degree of influence on children, types of tools and origin. During the game, the child develops as a person.

O'yin - buyumli-predmetli va ijtimoiy vog'elikda harakat qilish va uni anglashga yo'naltirilgan jarayondir. U o'zining kelib chiqishi ko'ra, yo'nalish va mazmuniga ko'ra ijtimoiy vog'elik xisoblanadi. o'yin, bu bola faoliyatining yorg'in turi. Unda maqsadning mavjudligi, sabablar, amalga oshirish vositalarining rejali harakatlari natijaning mavjudligi uning o'ziga xosligidir. Xususiyatlarning orasida sabablarning o'ziga xosligi asosiy xisoblanadi. O'yin jarayonida bolaning psixik bilish jarayoni, irodasi, xissiyoti, ehtiyoji va qiziqishlari, ta'sirchanligi – uning butun shaxsiyati shakllanadi.

Professor Y.A. Arkin maktabgacha yoshdagi bolalar o'yinlarini quyidagicha tasniflagan:

1. Bolalardagi ruhiy jarayonlarni takomillashtirishga qaratilgan o'yinlar:

- harakatli;
- intellektual;
- estetik.

2. Texnikaviy o'yinlar:

- sanat o'yinlari;
- qishloq xo'jaligi o'yinlari;
- kasb bilan bog'liq o'yinlar;
- qurilish o'yinlari.

3. Hayotiy-ijtimoiy o'yinlar:

- oila hayotiga doir;
- bog'cha, maktab;
- ijtimoiy hayot bilan bog'liq;
- ijtimoiy-siyosiy o'yinlar;
- 4. Harbiy o'yinlar:
 - “Askar-askar” o'yini;
 - “Dengizchi (matroschi)” o'yini.
- 5. Dramalashtirilgan o'yinlar:
 - teatr;
 - kino;
 - sirk.

Maktabgacha yoshdagi bolalar o'yinlarini D.B. Elkonin o'z navbatida quyidagicha tasniflagan:

- maishiy mavzu syujetiga oid o'yinlar;
- ishlab chiqarish syujetiga taalluqli o'yinlar;
- ijtimoiy-siyosiy syujetli o'yinlar.

Bolalarga tarbiyaviy ta'sir ko'rsatishni to'g'ri tashkil etish orqali o'yin syujetining ko'lamini kengayishi mumkin. Bola maktabgacha ta'lim muassasasiga kelgan kunda ularning o'yinlari faqat oilaviy turmushdagi voqealarni aks ettirsa, mashg'ulotlarda bilim olish, sayrga chiqish, tabiatni kuzatish natijasida o'yinlarning turlari ko'payib, bog'cha, hayvonot bog'i, oshxona, poyezd, sartaroshlik, sotuvchilik kabi o'yinlar qo'shilib boradi. Bolalar o'yinlarining ko'payib borishi ularning yosh xususiyatlari bilan ham izohlanadi. Bolalar o'sib-ulg'aygan sari ularning o'yinlar syujeti tobora boyib, xilma-xillashib boraveradi. Maktabgacha yoshdagi bolalarning barcha o'yinlari o'zining mazmuni, xususiyati va tashkil etilishiga ko'ra ikki katta turkumga bolinadi:

1. Ijodiy o'yinlar.
2. Qoidali o'yinlar.

Ijodiy o'yinlarni bolalarning o'zlari o'ylab topadilar. Unda oldindan belgilab qo'yilgan qoidalar bo'lmaydi. Qoidalar bolalar tomonidan o'yin jarayonida o'ylab topiladi.

Qoidali o'yinlarning mazmuni va qoidasi kattalar tomonidan belgilanadi. O'yin davomida bu qoidalarga amal qilinishi shart.

Ijodiy o'yinlarga:

- syujetli-rolli o'yinlar;
- sahnalashtirilgan o'yinlar;
- qurish va yasashga doir o'yinlar kiradi.

Ijodiy o'yinlarda bolalarning tevarak-atrofdan olgan taassurotlari aks etadi. Bunday o'yinlar mustaqil o'yin bo'lib, uning mazmunini ishtirokchilarning o'zlari o'ylab topadilar. Bu o'yinda bolaning erkinligi, mustaqilligi, tashkilotchiligi va ijodkorlik qobiliyatlari to'la namoyon bo'ladi. O'yinda hayotiy taassurotlar aynan aks ettirilmaydi, balki bolalar ongida qayta ishlab, oyinga tatbiq etiladi. Bu bolaning o'yin g'oyasini yaratishida, uning mazmunini tuzib, tasvirlovchi vositalarni tanlashida namoyon bo'ladi. Bolaning tevarak-atrofidagi hayotdan –

tengdoshlari, kattalar faoliyatidan olgan taassurotlari ijodiy o'yinlarda qayta ishlanadi, to'ldiriladi, sifat jihatidan o'zgartiriladi. Bolalarning bunday o'yinlari tevarak-atrofdagi borliqni bilishning amaliy shaklidir.

Syujetli-rolli o'yinlar o'z xususiyatiga ko'ra aks ettiruvchi faoliyatdir. Rolli o'yinlar bolalarning kuzatuvchanligi, qiziquvchanligini oshirib, bilish doirasini rivojlantiradi. Bola o'z o'yinida borliqni aks ettirib olgan rolining mazmuni bilan bog'liq bo'lgan u yoki bu hissiyotni boshdan kechiradi.

“Bolalar bogchasi”, “Maktab” kabi o'yinlar bolalarda do'stlik, o'rtoqlik, burch hissi, jamoatchilik kabi sifatlarni tarbiyalaydi. Rolli o'yinlarda har bir bola o'zi olgan rolini bajaradi. Masalan, quruvchi, haydovchi, tarbiyachi, enaga, o'qituvchi kabilar. Syujetli-rolli o'yinlarda bolalar avval katta bo'lmagan guruhlarda 2–3 kishidan bo'lib o'ynaydi. Katta va tayyorlov guruhlarida esa kop sonli jamoalarga birlashadi. O'yinda o'rtoqlik munosabatlari shakllanadi.

Uch yoshda bolaning o'yinlari yangicha tus oladi. Bola o'z o'yinlarida sekin-asta murakkab bo'lmagan syujetli o'yinlarni o'ynay boshlaydi. Uch yoshning oxiriga kelib, bola rol tanlay boshlaydi (“Men oyisiman”, “Men shifokorman” tarzida). Bolalar to'rt yoshga yetganda, syujetli rollar ancha rivojlanadi. Bu yoshdagi bolalar o'z o'yinlarida oila, bog'cha, avtobusdagi voqealarni aks ettiradi. Bola besh yoshga qadam qo'yganda, undagi kuzatuvchanlik yanada ortadi, tafakkuri rivojlanib, bilish doirasi kengayadi. Shu sababli o'yin mazmuni murakkablashib boradi. Xayolning rivojlanishi orqali ertak va hikoya mazmuni bo'yicha o'yinlar o'ynaydi. Katta bog'cha yoshida ijodiy o'yinlar juda yaxshi rivojlanadi. Bu o'yinlarda bolalar o'zlari eshitgan, ko'rgan voqealar, hikoyalar, kitob va boshqa manbalardan olgan bilim, malaka, his-hayajonlarini to'liq qo'llay boshlaydilar.

Uzoq muddat davom etadigan o'yinlar maktabgacha yoshdagi bolalar o'yinlarining yuqori bosqichidir. Katta guruh yoshidagi bolalar o'yinlariga to'g'ri rahbarlik qilinsa, ularning mustahkam jamoasi yuzaga keladi. Rolli o'yinlarda bolalar har xil vositalardan foydalanadilar. O'yin jarayonida ular ba'zi bir narsalarni xohlaganicha nomlab, faraz qilib o'ynaydilar. Masalan, qumni shakar, stulni mashina, danaklarni konfet o'rnida qabul qiladilar. Aks ettiruvchi vosita qancha ko'p bo'lsa, o'yin mazmuni shunchalik boyib boradi. Psixolog J. Piaje o'yinda jismlarga yangi nom berish omiliga jiddiy e'tibor bilan qarab, bu ish ramzli, ma'noli tasavvur shakllarining tayanchi, degan xulosaga kelgan.

O'yin davomida bola shaxs sifatida shakllanib boradi. Taniqli pedagog olimlarning olib borgan tadqiqotlariga ko'ra, bolalar o'yinlariga har tomonlama to'g'ri rahbarlik qilish orqali ularga o'yinning mazmuni, tashkil etilishi, tuzilishi bolalar o'rtasidagi axloqiy munosabatlar, o'yinlarning rivojlanib, takomillashib borishiga ta'sirini ko'rish mumkin.

Bolalar o'yinlarining ikkinchi turkumi qoidali o'yinlardir. Bunga quyidagilar kiradi:

- didaktik;
- harakatli;
- musiqaviy;

– ermak o'yinlar.

Qoidali o'yinlar barcha o'yinlar kabi amaliy faoliyat hisoblanadi. Lekin bolalar belgilangan qoidaga amal qilishlari talab etiladi. Belgilangan qoidalar kichkintoylarda mas'uliyatli bo'lishni tarbiyalaydi. Bola jamoada hamjihat ishlash, atrofdagilar bilan murosada bo'lishga o'rganib boradi. Har bir qoidali o'yinlar o'z g'oyasi va mazmuniga egadir. O'yin davomida qoidalarning to'g'ri bajarilishi "to'g'ri" yoki "noto'g'ri", "o'yin qoidasi buzildi", degan baholar bilan belgilanadi. Bolalar o'yin vaqtida o'z-o'zini nazorat qilishni o'rganib boradi. Albatta, har bir o'yin so'ngida natija tarbiyachi tomonidan muhokama qilinishi, unda qo'yilgan maqsad, qoida va erishilgan natijalarga e'tibor qaratilishi kerak. O'yin so'ngida qatnashchilarni rag'batlantirish, faol ishtirokchilarni maqtash – kelgusi o'yinlarning samarali o'tishini ta'minlaydi. Yuqorida aytib o'tilgan barcha turdagi qoidali o'yinlar mazmuniga ko'ra o'z qoidalariga ega bo'ladi. Ular quyidagi xususiyatlarga ega:

Adabiyotlar ro'yxati

1. Umarova Mekhriniso "The use of creative games in the educational process in preschool education" Web of Scientist: International Scientific Research Journal <https://wos.academiascience.org>. Published: May 19, 2022.
2. Umarova, M. (2022). Maktabgacha yoshdagi bolalarni axloqiy qadriyatlar ruhida tarbiyalashning o'ziga xosligi. *Физико-технологического образование*, 4(4). извлечено от <https://history.jdpu.uz/index.php/phys-tech/article/view/6538>

*Иродахон Обидова,
Андижон давлат педагогика институти магистранти*

ОЛИЙ ТАЪЛИМДА МУСТАҚИЛ ТАФАККУРНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ЙЎЛЛАРИ

Олий таълим тизимида, яъни талабаларда мустақил тафаккур шаклланишида муассаса илмий йўналишининг ишлаб чиқариш билан бевосита алоқадорлиги муҳим роль ўйнайди. Бу борадаги ижтимоий муаммоларни ҳал этиш учун олий таълим тизимида ҳам таълим хизматларини нодавлат секторга бериш ишларини кенгайтириш зарур. Шу билан бирга олий таълим муассасаларида ўқув жараёнини ташкил этишнинг стандартлаштирилган механизмларидан воз кечиш мақсадга мувофиқдир.

Бу борада Ўзбекистон ёшлар иттифоқининг роли катта бўлиб, мазкур вазифаларни ижтимоий ҳаётда амалга ошириш учун ёшларни сафарбар этишда ўзига хос бирлаштирувчилик функциясини бажариши мумкин. Бу борада уюшмаган ёшлар масаласи алоҳида эътибор талаб этади. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев уюшмаган ёшлар қатламига